

Redes Sociales y Transformación Cultural: un análisis de la aculturación en estudiantes

Social Networks and Cultural Transformation: an analysis of acculturation in students

Mario Enrique Yautibug Chimbolema¹

<https://orcid.org/0000-0002-5518-5263>

marioenrique18@hotmail.com

Universidad Nacional de Educación, Azogues – Ecuador

Tuntuum Klever Kajekai Juwa²

<https://orcid.org/0009-0009-7580-6264>

kajekai25@gmail.com

Universidad Nacional de Educación, Azogues – Ecuador

RESUMEN

A partir de la epidemia ocasionada por el “coronavirus SARS-CoV-2”, los estudiantes del sector rural utilizan con mayor frecuencia los medios de comunicación digital para compartir conocimientos e información, aspecto que genera preocupación a todos los interesados en el fortalecimiento cultural, puesto que, su uso excesivo y la falta de formación sólida en la identidad, llevaría al estudiantado a la adaptación a otras culturas, afectando su legado autóctono. Ante esa situación, esta investigación busca explorar la repercusión de las plataformas sociales en la adaptación cultural del estudiantado de comunidades indígenas. La metodología aplicada es de enfoque mixto, resultado de la combinación numérica y descriptiva. Los datos fueron procesados mediante análisis estadístico y la técnica utilizada fue la encuesta a través de Google Forms; la población de estudio fue de cincuenta discentes de tercer año de Bachillerato General Unificado de la Zonal 6 de educación. Se concluye que las comunidades en línea pueden ser forjadores de la identidad, así como también, causantes de la aculturación.

Palabras clave: redes sociales, transformación cultural, aculturación.

Recibido: 18-06-23 - Aceptado: 22-07-23

¹Docente de la Universidad Nacional de Educación Azogues-Ecuador. Asesor Educativo del Ministerio de Educación Cuenca-Ecuador. Magíster en Gerencia y Liderazgo Educativo por la Universidad Técnica particular de Loja Loja-Ecuador. Doctorando en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario Rosario-Argentina.

²Docente de la Universidad Nacional de Educación Azogues-Ecuador. Magíster en Docencia Universitaria y Administración Educativa por la Universidad Tecnológica Indoamérica Ambato-Ecuador.

ABSTRACT

Since the epidemic caused by the "SARS-CoV-2 coronavirus", students in the rural sector use digital media more frequently to share knowledge and information, an aspect that generates concern for all those interested in cultural strengthening, since its excessive use and lack of solid formation in identity, would lead students to adapt to other cultures, affecting their native legacy. Given this situation, this research seeks to explore the impact of social platforms on the cultural adaptation of students from indigenous communities. The methodology applied is of mixed approach, result of the numerical and descriptive combination. The data were processed through statistical analysis and the technique used was the survey through Google Forms; the study population was fifty third-year students of the Unified General Baccalaureate of Zonal 6 of education. It is concluded that online communities can be identity forgers as well as causes of acculturation.

Keywords: social networks, cultural transformation, acculturation.

INTRODUCCIÓN

Debido a la epidemia mundial ocasionado por la COVID-19 y al avance tecnológico, la instrucción educativa ha sufrido cambios significativos, en algunos casos los hogares se han convertido en espacios de aprendizaje, limitando la interacción directa con profesores, compañeros, familiares y amigos. Esta nueva realidad ha generado diversas alteraciones emocionales, de salud, así como procesos de aculturación en el estudiantado. Por consiguiente, el tema de estudio trata de profundizar sobre el uso de las redes sociales, y su impacto en la pérdida de la identidad cultural. Para ello, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo influencia las plataformas sociales en los procesos de aculturación del estudiantado?

Según Martínez (2019) en su obra “Influencia de la globalización y redes sociales en la desterritorialización de la persona” menciona que, los espacios sociales en línea desempeñan un rol predominante. en la globalización, en estos espacios cualquier individuo puede expresar puntos de vista sobre situaciones en las que no forma parte; independientemente de la información que recoja de medios en línea. el impacto en las culturas locales, como un enfoque dominante para ejercer el control, es preocupante.

Por su parte Calva et al., (2019) manifiesta que, las redes sociales pueden contribuir a desajustes en el desarrollo de integral de los jóvenes. Estos se pueden manifestarse en problemas de hiperactividad, cambios de ánimo, dificultades en el control emocional y

un aumento en la impulsividad. los que resultaría difícil establecer relaciones saludables consigo mismos bajo la influencia de estos aspectos negativos.

Asimismo, Trávez (2019) señala que el concepto de cultura, sus derivados y la identidad cultural han experimentado cambios a lo largo del tiempo. Estos cambios están intrínsecamente relacionados en cómo la humanidad entiende su dimensión social y su conocimiento del entorno que lo circunda. En última instancia, la cultura, la identidad y la percepción del individuo siempre se ven influenciados por la realidad inmediata que lo envuelve. Para entender se procede a explorar conceptos de interculturalidad, cultura, identidad cultural, multiculturalidad, aculturación y cultura digital.

La interculturalidad

Según Diez (2004)) explica que la interculturalidad engloba varios conceptos con el apareamiento de la tecnología, el cual no se estanca en un solo lugar, sino que se lo vive de diferente manera en cualquier parte del mundo. Mientras esto ocurre, define como la interacción entre culturas diversas, donde se prioriza el diálogo, el respeto mutuo, el reconocimiento y el aprecio al pluralismo. En el contexto educativo, este termino implica incorporar la diversidad cultural en la enseñanza, fomentando la conversación y la reflexión crítica acerca de las disparidades.

Según Espinoza y Ley (2020) menciona que en Ecuador existe diversidad de culturas constituida por mestizos, indígenas, negros y blancos, motivo por el que es considerado como un país intercultural, multicultural, pluricultural y multiétnico; en este territorio coexisten una variedad de etnias, cada uno con su idioma y vivencias, por estas características es ampliamente reconocido en América Latina. En el país existen varios programas, cuyo objetivo es promover la equidad, la igualdad y la preservación de las riquezas culturales, con estos esfuerzos buscan fomentar una convivencia armónica y pacífica entre las diversas comunidades, nacionalidades que habitan en el territorio ecuatoriano.

La cultura

Según Trávez (2019)) expresa que la constante discusión en el pensamiento global ha girado en torno a la necesidad de definir y dar una conceptualización precisa de la cultura. Por lo que, varios filósofos de la antigüedad como Protágoras, Sócrates entre otros, lograron representar la intrincada red de interacciones que caracterizaba a la sociedad en la que viven, así el concepto de cultura fue evolucionando con el pasar del tiempo y las circunstancias vividas. Según Malinowski aduce que la cultura "es un conjunto integral constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías, creencias y costumbres" (1970, citado en Ron, 2018, p. 22).

En resumen, la cultura tiene un componente social esencial. Sin alguien capaz de transmitir o enriquecer ciertos aspectos, no puede existir una verdadera cultura. Además, es importante destacar que la cultura puede experimentar cambios constantes. Esto es fundamental porque, a pesar de estar en el siglo XXI, todavía hay un sector significativo de la comunidad que percibe la cultura como algo inmutable, inmóvil y resistente al cambio, negando así su capacidad de evolucionar y adaptarse a lo largo del tiempo.

Identidad cultural

Para comprender la identidad cultural, es esencial familiarizarse con su definición. Según González Varas aduce que:

“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad” (2000, citado en Molano, 2007, p. 73).

La definición de identidad se refiere al conjunto de atributos o situaciones que posibilitan distinguir a una persona de otra. Esta identidad puede ser individual (distinción personal)

o colectiva (nociones globalizantes), es aquí donde se desarrolla la esencia cultural es en el espacio donde emergen las identidades colectivas, revelando una serie de elementos que tienen un significado especial para una gran parte de la población.

Multiculturalidad

De acuerdo a Fernández et al. (2019), la multiculturalidad es una representación tangible de la situación social en la que nos desenvolvemos, se caracteriza por una relación de factores socioculturales, no se limitan a la diversidad étnica, religiosa, lingüística y de origen. En contraste, la interculturalidad va más allá y se refiere a la interacción consciente y respetuosa entre estas diversas culturas, esto implica un proceso activo de diálogo, aprendizaje mutuo y colaboración entre personas de diferentes trasfondos culturales con el objetivo de enriquecer la comprensión y la convivencia pacífica.

Aculturación

Al respecto Pérez-Brignoli, (2017) afirma que:

“...las nociones de aculturación y transculturación imperaban una definición omnicompreensiva de la cultura que la definía como todo lo que es producto de la acción humana, desde los objetos (materiales) hasta las ideas y valores, pasando, claro está, por las instituciones, que son híbridos entre las ideas y los objetos materiales hasta las ideas y valores, pasando, claro está, por las instituciones, que son híbridos entre las ideas y los objetos materiales” (p. 102).

La aculturación es el fenómeno que se da cuando dos sociedades entran en contacto y esto conlleva una transformación cultural significativa. Este proceso puede ocurrir de dos maneras distintas: puede haber una fusión de tradiciones y valores de ambos grupos en un estado de equidad, dando lugar a una cultura singular; o puede ser resultado de una supremacía política, que suele provocar cambios notables en la cultura.

Cultura digital

Según Través (2019) señala que, las nuevas tecnologías y la era de Internet han transformado diversas áreas de la cultura, dando origen a fenómenos que actualmente son habituales gracias a la presencia de la web y espacios sociales en línea. Inicialmente, se percibía que las redes podrían poner en peligro aspectos como el legado cultural y la multiplicidad étnica, entre otros. Sin embargo, la realidad es diferente, estos espacios se han convertido en plataformas de preservación y divulgación de los valiosos tesoros culturales de alcance global, diferenciándose claramente de las formas clásicas y tradicionales. En casos específicos, ciertos aspectos culturales han experimentado una revitalización gracias al impulso proporcionado por las redes sociales; estas ocasionalmente brindan vías más accesibles y directas para abordar estos temas.

No obstante, es importante destacar que las redes sociales pueden tener efectos negativos, especialmente cuando los contenidos son carecen de buenas intenciones, o a su vez si el estudiantado tiene la dificultad de discernir la información. Sin embargo, es fundamental reconocer que la web sirve como un canal para transmitir mensajes claros y seguros.

METODOLOGÍA

Esta investigación busca examinar la repercusión de las plataformas sociales en la adaptación cultural del estudiantado. Para lograr aquello, se aplicó una perspectiva metodológica mixta, que combinó lo cualitativo-cuantitativo, basadas en el modelo propuesto por (Hernández-Sampier y Mendoza, 2018). Estos enfoques ayudaron en la recolección y evaluación de la información recabada, tal como propone Sánchez et al. (2018) que se refiere a narrar e identificar las características del fenómeno de estudio previo un diagnóstico. La técnica empleada es la encuesta que según Abascal y Grande (2005), es una de las más utilizadas en la recolección de la información de personas, características, opiniones, creencias y expectativas.

En la presente investigación, la población de exploración es de cincuenta discentes de Tercer año de Bachillerato General Unificado de la Zonal 6 de Educación quienes

utilizaron los espacios sociales en línea. Para la recopilación de la información se trabaja con una encuesta que consta de cinco preguntas de opción múltiple con tres alternativas (siempre, casi siempre y nunca); el cuestionario se aplicó a través Google Form.

RESULTADOS

Luego de aplicar el test, se analizan los impactos generados por el uso de las plataformas en el estudiantado. A continuación, se incluye un gráfico que ilustra los hallazgos de la investigación.

Tabla 1.

Resultados de valoraciones sobre el uso de los espacios sociales en línea para el aprendizaje y el fortalecimiento de la identidad

Items	Siempre %	Casi Siempre %	Nunca %
Las redes sociales son herramientas efectivas para la mejora de la educación.	15	45	40
Los espacios sociales en línea influyen en la conducta, el lenguaje y las interacciones sociales.	10	60	30
La utilización de los espacios sociales en línea para el establecimiento de nuevas amistades es basada exclusivamente en imágenes.	50	20	30
Las redes sociales influyen en la aculturación.	60	30	10
El uso de los espacios sociales impacta en la Transformación de la Identidad.	50	25	25
Total	100	90	60

Fuente: Los autores (2023).

Los resultados indican percepciones interesantes acerca del rol de las redes sociales en diversas facetas de la vida. Con respecto a la educación, un 60% (compuesto por aquellos

que respondieron "Siempre" y "Casi Siempre") expresan que es favorable. Estos datos coinciden con los hallazgos anteriores de Chávez y Gutiérrez (2015), quienes sugieren que las redes de comunicación pueden mejorar el proceso educativo cuando se emplean como herramientas para aprender y motivar al estudiantado. Sin embargo, es importante tener presente que un 40% no comparten con esta opinión. Esto indica que existen criterios divergentes y se destaca la necesidad crítica para implementar en el proceso formativo.

En relación con la influencia en la conducta y las interacciones sociales, un 70% (el 10% que respondió "Siempre" y el 60% que respondió "Casi Siempre") reconocen este impacto. Estos resultados respaldan directamente la perspectiva Del Barrio y Ruiz (2014), en su estudio argumenta que las redes sociales inciden en el estudiantado alterando los patrones de relación, las formas de comunicación, el comportamiento y la capacidad para desarrollar la autonomía. Estos datos demuestran que la mayoría de los participantes han notado cambios en su actitud y relaciones sociales como resultado del uso de las redes de comunicación. No obstante, es importante manifestar que hay la necesidad de llevar a cabo más investigaciones con el fin de profundizar el conocimiento del tema.

El aprovechamiento de las plataformas digitales para establecer nuevas amistades basadas en imágenes tiene un 70% de respuesta "Siempre". Las plataformas ofrecen una valiosa oportunidad para fomentar amistades, romper barreras geográficas, consolidar la identidad y establecer conexiones con personas afines. Sin embargo, es importante señalar que este tipo de relaciones en línea suelen carecer profundidad tal como ocurre de los encuentros cara a cara, por lo que, es necesario cerciorarse bien de quien se trata antes de compartir una amistad virtual (Bohórquez y Rodríguez, 2014).

Además, la mayoría de los encuestados (90%) creen que los medios sociales influyen en la aculturación. Por su parte Barriga (2015) en su investigación también llegó a la conclusión de que, las plataformas influyen en la comunicación oral y escrita, lo que implica fortalecer en el estudiantado la importancia de la identidad y la salvaguardia de la cultura originaria.

Finalmente, el 75% de los encuestados sienten que el uso de las plataformas de interacción social tiene un impacto en la transformación de la identidad. Al respecto, Lardies y Potes, (2022) manifiestan que las plataformas desempeñan una función significativa en la creación de la identidad, y su efecto puede ser positivo o negativo, dependiendo del uso.

CONCLUSIONES

Al finalizar se obtienen las siguientes conclusiones:

El uso constante de las redes de comunicación digital, en ausencia de una formación sólida de la identidad, puede tener un impacto en la manera en que las personas se comportan, se expresan y se ven. Esto puede llevar al declive de la identidad cultural en algunas comunidades indígenas. El impacto de la tecnología trae consigo el fenómeno de aculturación, en algunos casos pueden tener efectos positivos. No obstante, resulta fundamental fijar restricciones para evitar socavar nuestra identidad como un país ecuatoriano pluricultural e interculturalmente diverso. Es fundamental orientar al estudiantado en el uso correcto de las redes de comunicación, sin embargo. Hay que resaltar el valor que tiene la comunicación directa, conocer a los amigos de manera personal y así se evitaría peligros constantes. Además, fortalecer la identidad cultural por medio de campañas, charlas y talleres con los docentes en conjunto con instituciones públicas y privadas. Finalmente, es necesario considerar que la educación es el lugar ideal para preservar y robustecer el legado cultural de los pueblos, para ello se requiere conocer las tradiciones, cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios.

REFERENCIAS

- Abascal, E., y Grande, I. (2005). *Análisis de encuestas*. ESIC Editorial.
<https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=qFczOOiwRSgC&oi=fnd&pg=PA9&dq=articulo+cientifico+sobre+encuestas&ots=eC2xLbO7Ya&sig=zCPs fEMGoX3mRNVzbb0psFhATI#v=onepage&q&f=false>
- Barriga, T. (2015). *INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES VIRTUALES EN LA CULTURA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA*. 76(2), 1-6. <https://doi.org/10.21704/ac.v76i2.792>
- Bohórquez, C., y Rodríguez, D. (2014). Percepción de Amistad en Adolescentes: El Papel de las Redes Sociales. *Revista Colombiana de Psicología*, 23(2). <https://doi.org/10.15446/rcp.v23n2.37359>
- Calva, D., Galarza, A., y Sare, F. (2019). LAS REDES SOCIALES Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LAS NUEVAS GENERACIONES DE ECUATORIANOS. *Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos*, 15(66), 31-37.
- Chávez, I., y Gutiérrez, M. (2015). *Redes sociales como facilitadoras del aprendizaje de ciencias exactas en la educación superior*. 7(2). <https://www.scielo.org.mx/pdf/apertura/v7n2/2007-1094-apertura-7-02-00049.pdf>
- Del Barrio, Á., y Ruiz, I. (2014). LOS ADOLESCENTES Y EL USO DE LAS REDES SOCIALES. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*. *Revista INFAD de Psicología.*, 3(1), 571. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2014.n1.v3.537>
- Diez, M. (2004). Reflexiones en torno a la interculturalidad. *Cuadernos de Antropología Social*, 19, 191-213.

- Espinoza, E., y Ley, N. (2020). Educación intercultural en el Ecuador: Una revisión sistemática. *Revista de Ciencias Sociales*, 26, 13.
- Fernández, S., Vilela, W., y Durán, A. (2019). EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DESDE UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA. *Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos*, 11(1), 208-217.
- Hernández-Sampier, R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (Primera edición). McGRAW-HILL Education.
http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/SampieriLasRutas.pdf
- Lardies, F., y Potes, M. (2022). Redes sociales e identidad: ¿desafío adolescente? *Avances en Psicología*, 30(1), 1-17. <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2022.v30n1.2528>
- Martínez, A. (2019). Influencia de la globalización y redes sociales en la desterritorialización de la persona. *Raíces: Revista Nicaragüense de Antropología*, 3(6), 65-70. <https://doi.org/10.5377/raices.v3i6.9025>
- Molano, O. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Revista Opera*, 7, 69-84.
- Pérez-Brignoli, H. (2017). Aculturación, transculturación, mestizaje: Metáforas y espejos en la historiografía latinoamericana. *Cuadernos de Literatura*, 21(41), 96. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cl21-41.atmm>
- Ron, J. (2018). *Sobre el concepto de cultura*. «CUADERNOS POPULARES». <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/48111.pdf>
- Sánchez, H., Reyes, C., y Mejía, K. (2018). *Manual de términos de investigación*

BY

científica, tecnológica y humanística. (Primera). Universidad Ricardo Palma.
<https://www.urp.edu.pe/pdf/id/13350/n/libro-manual-de-terminos-en-investigacion.pdf>

Trávez, W. (2019). *Interculturalidad y redes sociales. Análisis de la Plataforma Virtual: “Runa Kawsayta Sinchiyachishpa” como mecanismo de fortalecimiento de la identidad cultural de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador* [Universidad Central Del Ecuador].
<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/17623/1/T-UCE-0009-CSO-104.pdf>